

ШАҲАР ЙЎНАЛИШЛИ АВТОБУСЛАР ЭКСПЛУАТАЦИОН ФАОЛИЯТИ ТАҲЛИЛИ

Тоғаев Ғолибжон Шарифович

Тошкент давлат транспорт университети,
техника фанлари ф.д., (PhD)
Тошкент, Ўзбекистон.
e-mail: golibjon.togaev@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10516705>

Ушбу илмий ишда Тошкент шаҳрида йўловчи ташиш фаолиятини амалга оширувчи йўналишли автобусларнинг эксплуатацион фаолияти таҳлил этилган бўлиб, йўналиш узунлигининг ўртача эксплуатацион тезликга таъсир даражалари, сабаб-оқибат натижалари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: йўналиш узунлиги, эксплуатацион тезлик, қатнов вақти, эксплуатацион сифат, тирбандлик, йўналиш мураккаблиги, перегон ҳудуд, йўналиш вақти, экологик зарар.

Сўнги йилларда Тошкент шаҳри аҳолисининг жамоат транспортига бўлган талабини сифатли таъминлаш мақсадида бир қатор тизимли чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Жумладан замонавий ҳаракат таркиблари хариди, кўча-йўл тармоқлари таъмири ва улар бошқарувига ахборот технологиялар татбиқи, ташиш фаолияти бошқарувига хусусий секторни фаол жалб этиш йўналишларида тизимли ишлар амалга оширилди. Ўз вақтида амалга ошириб келинаётган бундай таъсирчан чора-тадбирлар натижасида пойтахт жамоат транспортдан аҳолининг фойдаланиш даражаси 2010-2019 йилларда 25-45 ўртача текс пасайишдан 2021-2023 йилларда ўртача 12-35% ўсиш суръатига эришди.

1-расм. Тошкент ШЖТ томонидан 2010-2019 йилларда ташилган йўловчилар ҳажмининг ўзгариши гистограммаси

Бироқ транспорт фаолиятига қўйилган умумий қатъий талабларни таъминлаш бўйича ҳали ҳамон соҳа олдида муҳим мураккаб муаммолар сақланиб қолмоқда. Шаҳар об-ҳавосининг экологик вазиятини яхшилаш, йўловчиларнинг барча йўналишлар бўйича ўз манзилларига

максимал даражада тезроқ ва хавфсиз етиб олишларини таъминлаш шулар жумласидандир.

Сўнгги йилларда шаҳар автобус йўналишлари фаолияти аҳолининг транспортга бўлган эҳтиёжи, рентабиллик даражаси ҳамда хавфсизликни таъминлаш ва тирбандликни бартараф этиш каби бир неча мақсадларни кўзлаб мувофиқлаштирилиб келинмоқда. Ушбу мақсадларни таъминлашнинг ижобий натижаси сифатида энг муҳим асосий кўрсаткич бўлиб ўртача эксплуатацион тезлик $-V_{\text{ўрт.}}$ белгиланса, уни таъминлашга умумхалал берувчи омил бу йўналиш мураккаблиги ҳисобланади. Кузатишлар ва атрофлича таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки йўналишлар мураккаблиги уларнинг узунлиги, қатнов давомийлиги, йўналиш бўйлаб мавжуд бўлган йўл элементлари, қатнов интенсивлиги, йўловчи оқими каби бир қатор омилларнинг турли хил даражадаги таъсир доираси натижасида турлича намоён бўлмоқда. Шаҳар ҳудудида амалда мавжуд жами узунлиги 2794 кмни ташкил этувчи 154 та йўналишларнинг юқоридаги асосий кўрсаткичлари турли томонлама таҳлиliga кўра йўналиш узунлигининг ошиб бориши уларнинг ўртача эксплуатацион тезликнинг ошишига тўғри пропорционал боғликлиги борлиги кузатилди.

1-жадвал

Йўналиш узунлиги оралиғи (км)	Ўртача эксплуатацион тезлик (км/с)	Мавжуд йўналишлар	Жами йўналишлардаг и улуши %да
1-10	18,6	17	11%
11-20	20,7	78	51%
21-30	22,3	55	37%
31-40	23,7	4	3%

Йўналишлар мураккаблигига таъсир этувчи омиллар ҳар бир йўналиш кесимида таҳлил қилинганда улар бўйлаб мавжуд йўл элементлари орасида чорраҳа ва перегон участкаларга боғлиқ омиллар, қатнов интенсивлиги, ҳаракат таркибининг тури ҳам катта таъсир даражага эга эканлиги маълум бўлди. Бундан ташқари йўналиш давомийлигининг умумий вақти ичида технологик тўхташларнинг ҳам турличалигига таъсир этувчи омиллар мавжуд экан.

2-расм. Шаҳар йўналишлари ташкилий кўрсаткичлари таҳлили

Юқоридаги мавжуд муаммоларни шаҳар йўналишлари фаолиятига соҳа бўйича бугунги кунда жаҳон амалиётида мавжуд бўлган интеллектуал транспорт тизимларини жорий этиш, йўловчиларнинг тўпланиш градацияси, ақлли светофорлар фаолияти, юқори комфортликка эга ҳаракат таркиблари ҳамда инновацион ташкилий техник-технологик бошқарув тизимларини дақиқ жойигача максимал даражада уйғунлигини таъминлаш орқали бартараф этиш мумкин. Ушбу муаммоларнинг биргина йўналиш узунлиги 1-10 келометргача бўлган йўналишларда бартараф этиш орқали шу йўналишларда ўртача эксплуатацион тезликнинг 4.3 км/сга ошириш ҳаракат таркибларининг ички ёнув двигателларининг бир кунлик ортиқча 15 соат самарасиз ишлаши олди олинар экан. Натижада шаҳар экологияси ортиқча зарарли газлардан ҳоли бўлиши, йўловчиларнинг ўз манзилларига ўз вақтида етиб боришлари таъминланади.

Фойдаланилган манбалар рўйхати:

1. Ahmed L, Mumford CL, Kheiri A (2019) Solving urban transit route design problem using selection hyper-heuristics. Eur J Oper Res 274(2): 559 б.
2. Қодиров Т.У. Автомобиль транспорти рақобатдошлиги: ташкилий-иқтисодий механизмлар/ Монография. –Т.: “Янги аср авлоди”, 2013. 256 б.
3. К.Зияев., Ш.Исмоилова., Шаҳар шароитида транспорт интенсивлигини синов йўли билан аниқлаш услуги. Volume 3 | TSTU Conference 1 | 2022.
4. DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-606-616.

5. Tuygun Kodirov., Golibjon Togaev., Barno Kenjaeva., Evaluation of complexity of urban bus routes. Yanvar 2023 E3s konferentsiyalar veb-sayti 365: 05005, DOI:10.1051/e3sconf/ 202336505005.
6. Қодиров Т.У., Транспорт тизимининг ривожланиш ҳолати таҳлили ва унинг иқтисодий ўсишдаги ўрнини баҳолаш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2014 йил.
7. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/8_T_Qodirov.pdf
8. Тоғаев Ғ.Ш., Рақамли шаҳар жамоат транспортини жорий этиш муаммолари. Academic Research in Educational Sciences, 4(12), 300–304. 2023 йил. <https://doi.org>.
9. <https://www.mintrans.uz>
10. <https://tashbus.uz>

